

La commercialisation des champignons comestibles au Cameroun

Djomene Y. S.¹, Foudjet E. A.², Fon D. E.³ et Ninkwango T. A.⁴

(1) CoopSDEM-CA Yaoundé Cameroun / e-mail: yanikdjomschool@yahoo.fr

(2) CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun

(3) Faculté Agronomique des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun

(4) MINADER-Projet Champignon, Obala, Cameroun

DOI :

Résumé

Cet article porte sur la commercialisation des champignons comestibles au Cameroun. L'objectif de la présente étude est d'analyser les facteurs pouvant aboutir à une plus grande satisfaction des clients potentiels et réels du marché des champignons comestibles sur le territoire Camerounais et au-delà. L'étude a permis de collecter les informations (qualitatives et quantitatives) auprès de 42 producteurs/ramasseurs, 68 distributeurs (grossistes, semi-grossistes et détaillants) et 85 consommateurs de champignons comestibles, dans les Départements du Mfoundi et de la Lékié pour la Région du Centre, dans les Départements du Noun, de la Mifi, des Hauts Plateaux et de la Menoua pour la Région de l'Ouest, et dans le Département du Wouri pour la Région du Littoral. Les logiciels SPSS version 17.0 et Microsoft Excel 2010, ont permis d'analyser les données au moyen de la statistique descriptive et d'un test de comparaison des moyennes. Les résultats de l'étude montrent que plusieurs espèces de champignons comestibles sont commercialisées sur le territoire national sous les formes fraîches, sèches et en

conserves. Il s'agit du : champignon de Paris (*Agaricus bisporus* spp.) 39%, champignon de Termitière (*Termitomyces* spp.) 11%, champignon des Pleurotes (*Pleurotus* spp.) 15% et les Truffes (*Elaphomyces granulatus*) 35% selon les informations obtenus auprès des personnes enquêtées. Les résultats de l'étude montrent également que la distribution des produits se fait dans les grandes surfaces telles que les supermarchés, les boutiques et les marchés pour les champignons comestibles et auprès des producteurs de champignons comestibles pour le Blanc. Par contre, la consommation régulière des champignons comestibles sous toutes ses formes, est effective dans les hôtels, les restaurants et quelques ménages. Les résultats montrent que les producteurs/transformateurs réalisent une marge bénéficiaire de 780 FCFA/Kg de champignon frais produit, supérieur à celle des grossistes 500 FCFA/Kg et des détaillants 580 FCFA/Kg de champignon frais vendu. Il existe une différence de moyennes de marges brutes entre les producteurs/transformateurs, les grossistes/semi-grossistes et les détaillants, à un seuil de signification de 1%.

Mots clés : champignon comestible, myciculture, commercialisation, marge brute, alimentation, consommation

Abstract

This paper concerns the trading of edible mushrooms in Cameroon. This study aims at analyzing factors leading to a greater satisfaction of real and potential customers of edible mushrooms market in Cameroon and beyond. This study allowed collecting data (Qualitative and Quantitative) from 42 producers / collectors, 68 distributors (wholesalers, semi-wholesalers, and retailers) and 85 consumers of edible mushrooms in the Mfoundi and Lekie Divisions in the Center Region of Cameroon, in the Noun, Mifi, and Upper Table land, and Menoua for the West Region, and in the Wouri Division for the Littoral Region. The software SPSS version 17.0 and Microsoft Excel 2010, permitted to analyse data by the means of descriptive statistics and comparison mean test. The results of the study show that several edible mushrooms species are commercialized on the national territory either fresh, dried or canned; mainly: Paris mushrooms (*agaricus bisporus* spp.),

39%, termitary mushrooms (*termitomyces* spp.), 11%, Pleurotes mushrooms (*pleurotus* spp.), 15% and Truffle mushrooms (*elaphomyces granulatus*), 35%. These data have been obtained from interviewed persons. The results of this study also show that the dispatching of the products is done in the supermarkets, stores and markets for edible spawn mushrooms. On the contrary the regular consumption of edible mushrooms under various shapes is effective in hotels, restaurants and a few households. The results show that producers / transformers have a benefit margin of 780 F CFA/ kg (1.20 euros/kg) for fresh mushrooms, which is greater than that of the wholesalers which is 500 F CFA /kg (0.70 euro /kg) and that of the retailers which is 580 F CFA /kg (0.88 euro/kg) of fresh mushroom sold. There is a mean gross margins difference between producers / transformers, wholesalers and retailers at a significant threshold of 1%.

Keywords : Edible mushroom, mushroom producer, sales, gross margin, feeding, consumption

1. Introduction

Le contexte économique mondial actuel montre que la sécurité alimentaire est l'une des questions principales liée au changement climatique. Les plus pauvres du monde, pour la plupart des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, sont les plus fortement touchés par la hausse des températures et la fréquence croissante des catastrophes liées au climat. Parallèlement, la population mondiale connaît une croissance continue et devrait atteindre 9,6 milliards de personnes d'ici 2050. Pour satisfaire une telle demande, l'agriculture et les systèmes alimentaires devront s'adapter aux effets négatifs du changement climatique et devenir plus résilients, plus productifs et plus durables. C'est le seul moyen pour garantir le bien-être des écosystèmes et des populations rurales, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (FAO, 2015).

Le développement de nouvelles cultures telles que les champignons comestibles permet d'améliorer la qualité de l'alimentation des populations, de réduire le chômage et la pauvreté (Gevry, 2009). Cette culture remonte à la préhistoire et la Chine est considérée comme le berceau de cette culture. La commercialisation des champignons comestibles commence en Europe au XVII^{ème} siècle, et en Afrique il y a de cela seulement 3 décennies (FAO, 1998). L'importance économique directe des champignons comestibles pour l'homme et son environnement n'est plus à démontrer. De plus au cours de ces dernières années, l'offre en champignons cultivés n'a cessé de s'accroître (Hatcheu et al, 2006). Les populations rurales sont conscientes de l'intérêt que représentent les champignons comestibles en terme de sources de revenus, de ressources alimentaires, de médicaments (pharmacopée) et d'approvisionnements en substrat usagés au terme de la récolte du champignon des pleurotes, qui servent de fourrage et d'engrais organique dans les activités agropastorales (MINADER, 2007). C'est dans ce contexte que la CoopSDEM-CA (Cooperative for Sustainable Development of Edible Mushrooms) est créé, dans l'objectif de réduire de façon significative les importations de champignons comestibles et d'améliorer l'alimentation des populations en protéines complètes.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Problème Focal

La satisfaction du client repose très souvent sur les éléments du marketing mix (Banque Mondiale, 2012). De ce fait les produits (champignons comestibles de production locale et ses semences, les champignons sauvages comestibles et les champignons comestibles importés) proposés par les distributeurs aux consommateurs doivent répondre aux normes de qualité et ainsi répondre aux attentes des clients. Le prix doit être à la portée des demandeurs (Eric et al., 1998). Curieusement, au mieux des connaissances de la littérature, très peu d'études ont été orientées dans le but de décrire les caractéristiques socioéconomiques des acteurs, d'identifier les espèces/variétés de champignons et origines, les utilisations, canaux de distribution, quantités et prix des champignons comestibles commercialisées, les forces et faiblesses des différents acteurs sur le terrain, les motivations et préférences des consommateurs, l'estimation de la demande (marché actuel et marché potentiel), l'état de satisfaction de la demande.

2.2. Méthode

La population étudiée est l'ensemble des fournisseurs d'intrant/services étatiques, producteurs/ramasseurs/transformateurs, importateurs, distributeurs, et consommateurs de champignons comestibles, des Régions du Centre, du Littoral et de l'Ouest au Cameroun. L'échantillon est composé de 500 individus, enquêtés dans sept Départements des trois Régions ciblées. La méthode utilisée est le sondage par choix raisonné. La répartition des groupes d'acteurs a été faite à partir des critères tels que : le sexe, l'âge, la profession principale, le niveau d'étude, la situation matrimoniale et le nombre de personnes en charge. La cible prioritaire a été constituée des consommateurs (ménages, hôtels, restaurants, foyers, etc.). La prospection s'est basée sur la stratégie AIDA (Attention-Intérêt-Désir-Action), la publicité sur les lieux de ventes des denrées alimentaires, la distribution des circulaires (dépliants, brochures et flyers) dans les

Photo 1 : (a) Champignon des Pleurotes sec, (b) Champignon de Paris en boîte de conserve, (c) Champignon de Paris Frais, (d) Champignon des Pleurotes Frais

ménages et services administratifs, et la participation aux séminaires de formations/recyclages, tables rondes, foires/expositions et fora.

2.3. Présentation du Secteur et son Environnement

2.3.1. Présentation de l'Offre

Comme fournisseurs, nous avons les ramasseurs de champignons sauvages comestibles, les fournisseurs d'intrants (artisans et agriculteurs), les multiplicateurs de blanc de mycélium (semences), les producteurs de champignons (frais, secs, poudre et conserves) et les distributeurs (grossistes, semi-grossistes et détaillants). Les grandes surfaces de distribution (supermarchés, boutiques) de champignons comestibles sont situées à proximité des points de consommation dans les grandes métropoles (hôtels et restaurations, etc.), afin d'éviter les problèmes liés aux retards d'approvisionnement, sans oublier la manipulation le moins possible des produits frais, qui sont très délicats et très éphémères. Les champignons sauvages comestibles, communément appelés champignons de termitière, sont très souvent proposés aux clients des marchés sous les formes fraîches et sèches (Ninkwango, 2007). Par contre les grands importateurs de champignons comestibles frais, secs et en boîtes de conserves tels que: Land Mark Distribution SARL, Boucherie et Charcuterie du Littoral, TRACI SARL, Sotta S.A, Global Service,...., ont des parts de marchés importantes dans les grands centre urbain du Pays (grandes surfaces de distribution et de consommation des denrées alimentaires). La photo 1 illustre les variétés et formes de champignons comestibles commercialisées dans la zone d'étude.

2.3.2. Présentation de la Demande

Les produits et services de la filière sont sollicités par les ménages pour les champignons de termitières, et grandes surfaces de consommation (hôtels, restaurants, salles de fêtes et foyers), pour les champignons importés et le champignon des pleurotes. Des informations obtenues auprès des enquêtés, les personnes âgées, les végétariens, certains centres médicaux, ainsi que les expatriés, consomment régulièrement les champignons comestibles sous toutes ses formes.

2.3.3. Présentation de l'Environnement

- Environnement politico-légal : la filière champignon comestible au Cameroun est réglementée par l'Etat, à travers le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER-Projet Champignon), le Ministère du Commerce et le Ministère des Finances. Les fournisseurs paient des impôts et taxes pour pouvoir exercer l'activité.

De même, les prix pratiqués sur le marché sont homologués par le Ministère du Commerce. Néanmoins, certains producteurs, certains points de distribution et de consommation exercent dans la clandestinité.

- Environnement technologique : les outils, matériels et machines utilisées pour la production des champignons comestibles et pour la multiplication de ses semences sont en grande majorité des productions artisanales ou importées d'Asie et d'Europe. Les efforts sont consentis par les pouvoirs publics et autres chercheurs pour améliorer la qualité des produits et proposer de nouvelles espèces à domestiquer localement.
- Environnement socioculturel : les fournisseurs et demandeurs viennent d'horizons divers, on rencontre les camerounais originaires de différentes localités du Pays, ainsi que les étrangers. On ne saurait oublier de rappeler que les champignons sauvages comestibles, entrent dans les habitudes alimentaires des populations résident en zones rurale et périurbaine. Par contre, les expatriés, pour la majorité les occidentaux, ont une préférence pour les champignons importés.
- Environnement économique : la filière des champignons comestibles constitue une part non négligeable de l'économie camerounaise, aussi bien sur les plans formel et informel.

2.4. Diagnostic du Marketing Général (DMG)

2.4.1. Diagnostic interne

a. Les Forces

- Prix concurrentiels, par rapport aux prix des produits similaires (viandes et poissons),
- Cycle de production du champignon des pleurotes de courte durée (8 semaines à 10 semaines après le semis), avec plusieurs tours de récoltes ;
- Services rapides ; les champignons comestibles sous forme fraîche sont le plus souvent utilisés dans la restauration rapide (EXPRESSO PIZZA ROMA, TCHOP ET YAMO) ;
- Bonne prévision des ventes; à travers l'existence d'un réseau de myciculteurs, qui contribue à mettre sur pied un circuit de commercialisation bien défini,
- Surface cultivable réduite (culture hors sol et sous abris), le rendement de la production est défini par rapport à la quantité de substrats conditionnés produits;
- La matière première utilisée pour la production du champignon des pleurotes sont les résidus agricoles (raffes de maïs, fanes de haricot son de blé, paille de riz).

b. Les Faiblesses

- Manque d'expertise pour la production du champignon des pleurotes et de la multiplication de ses semences ;
- Rupture régulière de stock des Champignons Comestibles de production locale ;
- Rupture régulière de stock des emballages pour le conditionnement des champignons comestibles séchés et pour le conditionnement du blanc (la Base 1 est la semence certifiée de première génération, qu'on multiplie pour avoir la Base 2 (semence certifiée de deuxième génération) et on multiplie la deuxième génération pour avoir la Base 3 (semence certifiée de troisième génération)) ;
- Insalubrité : les producteurs et transformateurs enquêtés, pour la majorité ne respectent pas les mesures d'hygiène et de propreté requises au sein de la champignonnière, ce qui influence significativement le taux de rendement de la production ;
- Insuffisance de moyens financiers : les producteurs pour la grande majorité localisés dans les zones rurales et péri urbaines ne disposent pas de moyens financiers adéquats pour une production commerciale à grande échelle ;
- Absence de communication : le problème lié aux habitudes alimentaires des populations locale et nationale, ne favorise pas la diffusion des informations sur l'importance et l'art culinaire des champignons comestibles.

2.4.2. Diagnostic externe

a. Macro-environnement

Le macro-environnement de la filière champignon au Cameroun est observé dans deux secteurs de l'économie, à savoir, le secteur informel et le secteur formel. Jusqu'à nos jours, le secteur informel concerne beaucoup plus la population à faible revenu (population rurale), dont l'activité est saisonnière (ramassage des champignons sauvages). Toutefois, on note dans ce secteur une forte concurrence et un manque de licence, ce qui ne garantit pas la qualité des produits. Le secteur formel n'est pas assez vulgarisé, pour les champignons de production locale, vu la faible proportion de la population impliquée dans le processus de production et de commercialisation.

b. Micro environnement

La distribution et la consommation des champignons comestibles sous toutes ses formes ne causent aucun problème pour les différents acteurs (distributeurs et consommateurs), localisés dans la zone d'enquête. La majorité des ramasseurs (70%) des champignons de termitières écoulent leurs produits directement auprès des consommateurs finaux. C'est également le cas, pour la majorité des petits producteurs (moins de 200 kg de champignon récolté/trimestre) du champignon des pleurotes.

3. Résultats

3.1. Production du Champignon des Pleurotes

Le tableau 1 illustre des informations sur quelques caractéristiques des groupes de producteurs enquêtés,

Tableau 1 : Production annuelle des groupes de myciculteurs du Centre (Pleurotus spp.)

Caractéristiques	Minimum	Moyenne	Maximum
Surface exploitée (m)	4/3	8/6	65/45
Capacité salle de récolte (G)	1 500	3 000	18 000
Rafle de maïs sèche (kg)/an	3 500	7 000	42 000
Eau (L)/an	4 000 à 4 800	8 000 à 9 600	48 000 à 57 600
Bois de chauffage (tonnes)	1/2	2	7
Semences (Kg)/an	1 200	2 400	14 400
Substrat conditionné (1,25kg/G)	7 500	15 000	90 000
Champignon frais produit (kg)/an	2 028	4 056	24 344

(a)

(b)

(c)

(d)

Photo 2 : (a) Omelette au champignon (b) Flux Laminaire, (c) Concasseur électrique, (d) Autocuiseur

du champignon des pleurotes dans la Région du Centre.

La photo 2 illustre un menu aux champignons et quelques inputs de production du champignon des pleurotes.

3.2. Distribution et Consommation des Champignons Comestibles

3.2.1. Marchés cibles des produits

Le champignon comestible est une denrée alimentaire, pour laquelle les individus du monde y accordent un intérêt pour la nutrition et la santé, particulièrement dans les pays industrialisés (Bopda et al., 1998). Ce qui explique l'étendue des circuits de distribution et de consommation existants dans le monde. Le tableau 2 illustre les surfaces de distribution et de consommation enquêtées de champignons comestibles au Cameroun.

3.2.2. Consommation de champignons comestibles

De nos jours, les populations africaines continuent de se méfier des champignons comestibles naturels ou cultivés. Par ailleurs, la nécessité des notions d'identification des champignons toxiques, le manque d'information sur les

Figure 1 : Distribution des enquêtés selon les variétés de carpophores commercialisés ; champignon de Paris 39%, Truffes 35%, Pleurotes 15%, Termitomyces 11%

Figure 2 : Répartition des enquêtés selon les formes de Carpophores commercialisés ; champignon frais 23%, champignon secs 35%, Boîtes de conserve 40%, Poudre de Champignon 2%

Tableau 2 : Surfaces de distribution et de consommation des Carpophores enquêtés

Désignation	Distributeur		Désignation	Consommateur	
	Effectif	(%)		Effectif	(%)
Super grossistes	2	3	Hôtel	25	29,4
Grossistes	05	07,4	Restaurant	19	22,3
Supermarché	20	29,4	Ménages	12	14,1
Boutiques	13	19,1	Salle de fête	09	10,6
Marchés (B. Selam)	16	23,5	Administration	17	20
Associations	12	17,6	Centre de diabétique	3	03,6
Total	68	100	Total	85	100

Tableau 3 : Résultat du test de Kolmogorov Smirnov

	Moyenne de marges brutes des Champignons Frais	Moyenne de marges brutes des Champignons Secs
N	60	60
Moyenne	439,866	3311,416
Ecart type	290,332	2767,665
Z de Kolmogorov-Smirnov	1,441	1,674
Signification asymptotique	0,031	0,007

Tableau 4 : Résultats du test de Kruskal Wallis

	Moyenne de marges brutes des Champignons Frais	Moyenne de marges brutes des Champignons Secs
Chi-square	18,004	18,065
Df	2	2
Signification asymptotique	0	0

valeurs nutritives, les vertus diététiques/thérapeutiques et l'art culinaire des champignons comestibles, limitent leurs consommations en ville comme en campagne dans certaines régions du monde (FAO, 2013).

3.3. Tests d'hypothèses

L'étude réalisée dans les Régions du Centre, du Littoral et de l'Ouest du Cameroun, avec pour thème: Commercialisation des champignons comestibles au Cameroun, a permis de proposer comme hypothèse nulle (H_0): il existerait une égalité de moyennes des marges brutes entre les trois groupes d'acteurs de la filière. L'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative sont illustrées ainsi :

H_0 : il existerait une égalité de moyennes des marges brutes entre les trois groupes d'acteurs (producteurs/transformateurs, les grossistes/semi-grossistes et les détaillants).

H_a : il existerait une différence de moyennes des marges brutes entre les trois groupes d'acteurs.

Le tableau 3 présente les résultats du test de Kolmogorov Smirnov.

4. Discussion

Les résultats de l'étude montrent qu'il existe exclusivement deux espèces de champignons comestibles produit et collecté au Cameroun. Il s'agit des champignons de termitières (*Termitomyces spp.*), collectés dans la nature uniquement pendant et à la fin des saisons de pluies, et le champignon des pleurotes (*Pleurotus spp.*), qui est une espèce domestiquée au Cameroun depuis les années 1990 à travers la Coopération Sino-Camerounaise. On retrouve les producteurs du champignon des pleurotes et les ramasseurs des champignons naturels dans les zones rurales et périurbaines au Cameroun. La proportion de la population étudiée qui commercialise les champignons comestibles est très importante (75%). Les supermarchés sont favorables à toutes formes de relations contractuelles à envisager pour la distribution des champignons (champignons importés et champignons des pleurotes). L'existence de ces espèces de champignons comestibles sur le marché devra toutefois être renforcée par des actions commerciales bien programmées. Par contre, s'agissant des hôtels qui sont plus spécialisés dans l'importation des champignons en conserve, une démarche d'expérimentation sera nécessaire pour changer les habitudes des consommateurs, en vue de mieux valoriser les espèces locales. Les résultats révèlent que le marché étranger est la principale source d'approvisionnement des entreprises (CASINO, MAHIMA et DOVV, etc.). Cette situation se rapporte sans doute à la technologie sur place qui ne permet pas

un meilleur conditionnement des champignons locaux. Une solution sera trouvée si des efforts sont consentis dans l'acquisition et la maîtrise des nouvelles techniques de conservation et de conditionnement des champignons comestibles. Les champignons comestibles constituent un légume à part entière pouvant permettre de varier agréablement les menus ou de les incorporer avec profit dans divers régimes. La majorité des espèces comestibles contiennent les 8 acides aminés indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, les acides gras insaturés, les sels minéraux et les vitamines sur le plan nutritif. Sur le plan diététique et thérapeutique, les champignons comestibles contiennent des substances comme l'ergostérol, qui contribue entre autre à réduire le taux de cholestérol dans le sang, les fibres celluloseuses qui permettent d'atténuer les maladies du cœur, à contrôler le surpoids et le taux de sucre dans le sang, les polysaccharides et/ou les polysaccharides peptides, qui sont des facilitateurs de la fabrication des globules blanc (CD4), qui ont pour rôle de contribuer au renforcement du système de défense de l'organisme et les fibres chitineuses qui facilitent la digestion mécanique. En effet, les hôtels suscités dans les différentes villes sont des surfaces réelles de consommation de champignons comestibles dans le pays. A l'hôtel SAWA à Douala par exemple, on retrouve des menus aux champignons à des prix spécifiques, tels que : le Bœuf Bourguignon (12 000 FCFA (18,30 euros) le plat), le poulet aux champignons (18 000 FCFA (27,5 euros) le plat) et la Pizza Régigna (18 000 FCFA (27,5 euros) le plat). Les résultats du tableau 3 montrent que, pour les champignons frais, la statistique de Kolmogorov-Smirnov est $Z = 1,441$, la P-Value $0,031 < 0,5$, on rejette l'hypothèse nulle et on conclut qu'il y'a une déviation sévère de la normalité de la distribution des moyennes des marges brutes. Pour les champignons secs, la statistique de Kolmogorov-Smirnov est $Z = 1,674$; la P-Value $0,007 < 0,5$, on rejette l'hypothèse nulle et on conclut qu'il y a une sévère déviation de la normalité de la distribution des marges brutes. Ceci permet de réaliser le test de Kruskal Wallis, pour obtenir les résultats du test de la comparaison des moyennes des marges brutes des trois groupes d'acteurs. Le tableau 4 présente les résultats du t-test de la comparaison des moyennes des marges brutes des trois groupes d'acteurs. D'après les résultats obtenus du test de comparaison des moyennes de marges brutes, on a pour les champignons frais, P-value = 0.000, ce qui implique que, la différence de moyenne des marges brutes est significative à un degré de signification de 1% (P-value $\leq 1\%$), ainsi on accepte l'hypothèse alternative (H_a) selon laquelle, il existerait une différence de moyennes des marges brutes, entre les trois groupes

d'acteurs. De même, pour les champignons secs, le P-value = 0.000. La statistique est significative à 1%, ce qui implique qu'on accepte l'hypothèse alternative (Ha) selon laquelle il existerait une différence de moyennes des marges brutes entre les producteurs/transformateurs, les grossistes et les détaillants.

5. Conclusion

Au terme de cette étude, il ressort des résultats obtenus que, l'offre en champignons comestibles de production locale (10%) est encore très insignifiante par rapport à la demande locale et nationale de plus en plus croissante. Cette insuffisance de l'offre s'explique par la technologie de production inappropriée de la majorité des myciculteurs, une autre raison est celle liée à l'insuffisance des moyens financiers des paysans. Les importateurs de champignons comestibles ont des parts de marchés (supermarchés, boutiques, hôtels, restaurants) plus importantes (70%) que les autres groupes de distributeurs. L'étude a également permis de noter qu'il existe quatre principales espèces de champignons comestibles commercialisés dans la majorité des surfaces de distribution et de consommation, à divers prix, à savoir : les truffes, le champignon de Paris, le champignon de Termitière et le champignon des Pleurotes. Ils sont commercialisés sous formes fraîche, sèche et en boîte de conserve. Les résultats de l'étude ont permis de réaliser qu'au Cameroun, il existe trois principales catégories d'acteurs impliqués dans la filière champignon, à savoir les producteurs/ramasseurs/transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Les résultats de l'étude montrent également que le principe de culture du champignon des pleurotes exige quatre principales étapes : l'obtention du blanc à partir des spores ou tissu, la production du substrat stérilisé/pasteurisé, l'incubation (croissance ou végétation) et la production des carpophores (fructification). Les résultats du test de comparaison des moyennes de marges brutes, montrent que, à un seuil de signification de 1%, il existe une différence de moyenne de marge bénéficiaire entre les producteurs/transformateurs (780 FCFA/kg (1,20 euros/kg) de champignon comestible frais produit), les grossistes/semi-grossistes (500 FCFA/kg (0,76 euro/kg) de champignon comestible frais vendu) et les détaillants (580 FCFA/kg (0,88 euro/kg) de champignon comestible frais vendu).

Bibliographie

Banque Mondiale B.M. (2012). Etude de marché : principes, méthodes d'emplois. Bruxelles : *Boulevard paapsem*, 20-1070 Bruxelles.

Bopda, Lothore, Anne et Delmas, Patrick (1998). Les enjeux de l'aide au secteur agricole et à la sécurité

alimentaire en Afrique au sud du Sahara : quelle appréciation les Camerounais ont-ils de l'aide au secteur agricole et de la sécurité alimentaire. Paris : *Inter-réseaux Développement Rural*.

Direction des Enquêtes et Statistiques Agricoles, DESA. (2009). Les bilans alimentaires 2004-2006. Yaoundé-Cameroun. *AGRISTAT*, vol 15.

Dufau, J.P. (2010). L'intelligence économique : un concept d'actualité. France : *Rapport de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie*, document N° 19.

Eric, V. et Bruno Seguin (1998). L'essentiel du Marketing : *le marketing fondamental*. Paris : Editions d'organisation.

Food and Agriculture Organisation, F.A.O. (2015). Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Yaoundé-Cameroun, *FAO press*.

Food and Agriculture Organisation, F.A.O. (2013). Appui au renforcement du système contrôle de sécurité sanitaire des aliments. Cameroun: http://www.standardsfacility.org/files/project_document/project_Grants/STGF_PG_062_Final_Report.pdf. Le 14/03/2015.

Food and Agriculture Organisation, F.A.O. (1998). Croquez la vie ! Des aliments qui guérissent et qui préviennent. Madrid, E-28830 *San Fernando de Henaro*.

Gevry, M.F. (2009). Distribution des champignons forestiers comestibles en Gaspésie ; *de la recherche au développement d'initiatives locales*. Québec, presse universitaire.

Hatcheu, T.E., Mercoir et Marie-Rose (2006). Marchés et marchands de vivres à Douala. Cameroun : *Le harmattan, collection Mouvement Economiques et Sociaux*, p 189.

Institut National des Statistiques, I.N.S. (2009). Comptabilité Nationale. *Comptes légers 2007-2008*, Yaoundé-Cameroun: <http://www.ins.cm/>. Le 14/06/2014.

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, MINADER (2007). Culture des champignons comestibles au Cameroun : héritage Chinois qui gagne du terrain. Yaoundé-Cameroun, *French. News. Cn*.

Ndoye, O., Awono, A., Schreckenber, K. et Leakey, R. (2004). Commercialisation des fruits locaux pour réduire la pauvreté. Londres : *In note d'information pour les décideurs politiques dans les régions tropicales humides d'Afrique*, 235p.

Ninkwango, T.A. (2007). Rapport de l'assemblée générale budgétaire 2006 du PDFC au MINADER. Yaoundé-Cameroun : *Jeune Afrique*, 72p.